

УМУМЙ ЎРТА ТАЪЛИМ МАКТАБЛАРИ ЎҚУВЧИЛАРИГА WEB ДАСТУРЛАШГА ОИД КОМПЕТЕНЦИЯЛАРИНИ ШАКЛЛАНТИРИШНИНГ АҲАМИЯТИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6377468>

Тўраев Рўзибой Норович

ТерДУ нинг Педагогика университети ўқитувчиси

Аннотация: Мақолада компетентлик тушунчаси, компетентли ёндашув, дидактик омиллар, мактабда web дастурлашни ўқитишдан асосий мақсад, ўқувчиларга web технологиялари ҳақида тушунчалари, web технологияси ёрдамида ахборотларни қайта ишлаш, Web – дастурлаш асосида умумтаълим мактаб ўқувчиларини ўқитиш муаммосининг долзарблиги хусусида фикр билдирилган.

Аннотация: В статье рассматриваются понятие компетентности, компетентностный подход, дидактические факторы, основная цель обучения веб-программированию в школе, понимание учащимися веб-технологий, обработка информации с помощью веб-технологий, актуальность проблемы обучения учащихся общеобразовательных школ на основе по веб-программированию.

Annotation: The article discusses the concept of competence, competent approach, didactic factors, the main purpose of teaching web programming in school, students' understanding of web technologies, information processing using web technology, the relevance of the problem of teaching secondary school students based on Web programming.

Калим сўзлар: Компетенция, компетентли ёндашув, Web – дастурлаш, ўқитиш муаммолари.

Ключевые слова: компетентность, компетентностный подход, веб-программирование, задачи обучения.

Keywords: Competence, competent approach, Web programming, teaching problems.

Президент Ш.Мирзиёев ташаббуси билан ташкил этилган “Бир миллион ўзбек дастурчилари” лойиҳаси ҳамда Республикамизда web дастурчиларни тайёрлаш давр талаблари даражасида ташкил этилиб, бу борада салмоқли ишлар олиб борилаётганли, чуқур билимли ҳамда малакали web дастурчиларга бўлган эҳтиёж ва соҳа бўйича мутахассисларни тайёрлашга имкон берувчи жаҳон андозаларига мос келувчи педагогик шарт-шароитларни яратишга қаратилган; мазкур жараёни методик жиҳатдан тўғри ташкил этиш; web дастурлаш тилларини ўргатувчи ўқув фанларидан касбий билим ва малакаларни шакллантирувчи, ўқувчининг қобилияти, интеллектуал хусусияти, билим даражасини ҳисобга олиб таълим берадиган электрон муҳит яратиш каби масалаларни шулар қаторига қўшиш мумкин.

Умумтаълим мактабларида информатика таълими буйича методик тизимни ривожлантиришнинг педагогик жиҳатлари, замонавий шакл ва воситалари, ўқитиш

сифатини такомиллаштиришда дидактик воситаларни ишлаб чиқиш ва улардан фойдаланишнинг ташкилий-услубий жиҳатлари А.А.Абдукодиров, Ф.М.Закирова, У.Ю.Юлдашев, М.Э.Мамаражабов, У.Ш.Бегимқулов, А.В.Могилёв, Н.И.Рыжова, Г.И.Гайсина, М.А.Сокольская илмий ишларида алоҳида эътибор қаратилган.

Н.А.Муслимовнинг илмий қарашларида, «Компетентлик»– фаолиятда назарий билимлардан самарали фойдаланиш, юқори даражадаги касбий малака, маҳорат ва иқтидорни намоён эта олишдир деб таъкидлаган.

Компетентли ёндашув педагогик назария ва таълим амалиёти учун принципиал жиҳатидан қандай янгилик беради?

1-расм. Компетентли ёндашув педагогик назария ва таълим амалиёти учун принципиал янгилиги.

Педагогик назария ва таълим амалиёти учун принципиал янгилиги юқоридаги чизмада батафсил маълумот берилган [1].

Мактабда web дастурлашни ўқитишдан асосий мақсад, ўқувчиларга web технология тушунчаси, web технология ёрдамида ахборотларни қайта ишлаш, web дастурлашга оил назарий, амалий билимларни эгаллаш. Амалий билим, кўникмалар асосида шаклланган малака ва компетенцияларни ҳаётнинг турли жабҳаларида қўллашга ўргатишдир.

Агар Web-технологияни таълимий технология деб қарасак, унинг қуйидаги асосий дидактик омилларини келтириш мумкин: интерфаоллик ва креативлик; ижтимоийлик ва очиқлик; кўп функциялилик ва синхронлилик [2].

Web – технологиялар асосида умумтаълим мактаб ўқувчиларини ўқитиш муаммосининг долзарблиги қуйидаги омиллар билан белгилаш мумкин:

1. Ўқувчиларнинг индивидуал таълимий имкониятлари ва эҳтиёжларини максимал даражада инобатга олиш;
2. Ўқув машғулотларининг мазмун, шакл, суръат ва даражаларини танлаш имкониятлари мавжудлиги;
3. Ўқувчиларнинг ижодий қобилиятини шакллантириш;
4. Web технологиялар имкониятларидан ўқув предмети бўлимлари ва алоҳида мавзуларига оид интерфаол жадвал, плакат каби рақамли электрон таълим ресурсларини яратишда;
5. Компьютер тестларини яратишда;
6. Интерфаол уй вазифалари ҳамда мустақил ишлаш тренажёрларни яратишда фойдаланиш мумкин;
7. Ҳар бир ўқувчини индивидуал дастур асосида тузилган индивидуал режа бўйича ўқитишда;
8. Фронтал ва кичик гуруҳлар билан ишлашда Web технологиялардан фойдаланиш.

Жаҳон тажрибасидан келиб чиққан ҳолда web дастурчилар қуйидаги билим, кўникма ва web компетенцияларга эга бўлмоғи лозим:

HTML хужжат тузилиши; HTML гиперматнли белгилаш тилининг асосий тегларининг мақсади; CSS услублар каскадли жадвалларидан фойдаланиш усуллари ва хусусиятлари; XML хужжатларини яратиш ва форматлаш тамойиллари; миждоз ва сервер томонида веб-дастурашдаги фарқлар; JavaScript хусусиятлари, мақсади ва фойдаланиш қоидалари стандарт объектлар; jQuery кутубхонасидан фойдаланиш хусусиятлари; PHP тилининг асосий тузилмалари; PHP орқали маълумотлар базалари билан ишлаш тамойиллари; Веб-сайтларни боғлайдиган махсус дастурлар ва дастураш тиллари ва белгилари турли хил веб-саҳифаларга, бошқа веб-сайтларга, график элементларга, матн ва фотосуратларга битта файлда функционал ва қулай ахборот маҳсулоти. Компьютер дастурлари, бланкалар ва очиқ рақамли кутубхоналар техник база сифатида ишлатилади. Унинг ишида веб-сайтни ишлаб чиқувчилардан муаллифлик ҳуқуқи ва ахлоқий муаммоларга эътибор қаратишлари талаб этилади [3].

Миллий дастур талабларидан келиб чиқсак Web дастурашни ўзлаштириш натижасида ўқувчилар қуйидаги малака ва компетенцияга эга бўлади: компьютерларнинг арифметик ва мантиқий асосларига оид масалалар ечиш босқичлари орқали амалий масалаларни ҳал этади; касбий фаолият учун зарур бўлган алгоритмик фикрлаши ривожланади; муайян ижрочи учун алгоритм тузиш ва ёзиб олиш кўникмаларига эга бўлади; дастураш тилларидан бирини ўзлаштиради ва амалиётда қўллайди; содда веб-саҳифалар яратади; маълумотни шакллантириш ва тизимлаштириш, жадваллар, графиклар, диаграммалар, маълумотларни қайта ишлашнинг тегишли дастурларидан фойдаланади; маълумотларни тақдим этиш

усулини танлаш ва қайта ишлаш қобилияти шаклланади; турли мавзуларда мультимедиа имкониятлари қўллаб, тақдимотларни мустақил равишда тайёрлайди;

Хулоса қилиб айтганда, XXI аср фан техника асрида ўқиб келаётган ёш авлодни вояга етказишда оилада, мактабда чуқур билим бериш ва одоб-ахлоқ қоидалани ҳам бирга олиб бориш бугунги кунда замон талаби ҳисобланади. Бунинг учун мамлакатимизда шарт-шароитлар яратилган бўлиб, фақатгина буни амалга ошириш ёшларимизнинг дунёқарашини қанчалик шаклланганлиги билан боғлиқ. Ўргатувчи электрон муҳитни таълимда қўллаш ёшлар дунёқарашини ўзгартириш ва web дастурлашни ўрганишда катта аҳамиятга эга.

АДАБИЁТЛАР РЎЙХАТИ:

1. Горылев А.И., Попомарева Е.А., Русаков А.В. Методология TUNING: компетентный подход при определении содержания образовательных программ. Электронное методическое пособие. Нижний Новгород 2011.
2. Н.Хайруллаева. Web технологиялар асосида замонавий информатика ўқитувчисини тайёрлаш тизимини такомиллаштириш. Тошкент 2018.
3. М.Мамаражабов, Р.Тўраев. Ўргатувчи электрон муҳитни яратишга қўйиладиган методик талаблар. in volume 1, inssue 10 of Oriental Renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences 2021.